

FUNCTIONS OF MANAGEMENT OF TEACHERS' ACTIVITIES IN THE PROCESS OF FORMING RESEARCH-EXPERIMENTAL SKILLS OF CHILDREN 6-7 YEARS OLD

Karimova Gulshan Yashinovna

1st year master's student of the Department of Educational Management of Bucheon University in Tashkent

Abstract: This article discusses the theoretical and practical foundations of managing the activities of educators in the process of forming research-experimental skills of children 6-7 years old. Based on the analysis of state educational documents, national and international scientific research, the pedagogical conditions for the development of research activity in children, the functions and stages of management are justified. The diagnostic, planning, organizational-methodical, motivational, collaborative, monitoring and reflective functions of the educator are systematically covered. The article analyzes the importance of these functions in ensuring cognitive, speech, creative and socio-emotional development in children aged 6–7 years on a scientific basis. In addition, an integrative model of effective management of the educator's activities in organizing research and experimental activities is proposed.

Keywords: preschool education, research and experimental activities, pedagogical management, management of the educator's activities, diagnostic function, monitoring, "First Step" program, cognitive development, children's laboratory.

6–7 ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ТАДҚИҚИЙ–ТАЖРИБА КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА ТАРБИЯЧИЛАР ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ ФУНКЦИЯЛАР

Каримова Гулшан Яшиновна

Тошкентдаги Пучон Университетининг

Таълим менеждменти йўналишининг

1 курс магистранти

Аннотация: Мазкур мақолада 6–7 ёшдаги болаларнинг тадқиқий–тажриба кўникмаларини шакллантириш жараёнида тарбиячи фаолиятини бошқаришнинг назарий ва амалий асослари ёритилган. Давлат таълим ҳужжатлари, миллий ва халқаро илмий тадқиқотлар таҳлили асосида болаларда тадқиқий фаолликни ривожлантиришнинг педагогик шартлари, бошқарувнинг функциялари ва бошқичлари оқланган. Тарбиячининг диагностика, режалаштирувчи, ташкилий–методик, мотивацион, ҳамкорлик, мониторинг ва рефлексив функциялари тизимли равишда ёритилган. Мақолада ушбу функцияларнинг 6–7 ёшли болаларда когнитив, нутқий, ижодий ва ижтимоий–ҳиссий ривожланишни таъминлашдаги аҳамияти илмий асосда таҳлил этилади. Шунингдек, тадқиқий–тажриба фаолиятини ташкил этишда тарбиячи фаолиятини самарали бошқаришнинг интегратив модели таклиф этилган.

Калит сўзлар: мактабгача таълим, тадқиқий–тажриба фаолияти, педагогик менежмент, тарбиячи фаолиятини бошқариш, диагностик функция, мониторинг, «Илк қадам» дастури, когнитив ривожланиш, болалар лабораторияси.

Ўзбекистон таълим тизимини модернизация қилиш жараёнида мактабгача таълим босқичининг роли тобора ортиб бормоқда. Президент фармонлари ва давлат дастурларида таълимнинг барча босқичларида компетенциявий ёндашувни кучайтириш, инновацион педагогик технологияларни жорий этиш, болаларни мактаб таълимига ҳар томонлама тайёрлаш устувор вазифа сифатида белгилаб қўйилган [2; 13]. «Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида»ги Қонунида болаларнинг интеллектуал, ижтимоий–ҳиссий ва билиш жараёнларини ривожлантириш муҳим вазифа сифатида қайд этилган бўлиб, бу 6–7 ёшли болаларда тадқиқий–тажриба фаолиятини ривожлантиришнинг долзарблигини белгилайди [2].

Шу муносабат билан тадқиқотнинг мақсади – 6–7 ёшли болаларда тадқиқий–тажриба кўникмаларини шакллантириш жараёнида тарбиячи фаолиятини бошқаришнинг илмий асосланган механизмларини таҳлил қилиш ва очиқ беришдан иборат. 6–7 ёшдаги болаларда тадқиқотчилик фаолиятини шакллантириш когнитив ривожланиш, мантикий тафаккур, нутқий фаоллик, ижодий тасаввур ва мустақил фикрлаш учун муҳим омил ҳисобланади. Н.Н. Поддьяков болалардаги табиий билишга қизиқиш тадқиқотчиликнинг асосий манбаи эканини таъкидлайди. Выготскийнинг «яқин ривожланиш зонаси» концепциясига кўра, тажриба ва изланиш боланинг когнитив ўсишини жадаллаштиради. Ж. Пиаже фикрича, болаларда сабаб–оқибатни англаш айнан тажриба орқали юзага келади.

Мактабгача таълим муассасасида 6–7 ёшли болаларнинг тадқиқий–тажриба фаолиятини ташкил этиш ва қўллаб–қувватлаш жараёнида тарбиячининг фаолияти тасодифий эмас, балки аниқ бошқарув функциялари асосида йўлга қўйилиши зарур. Педагогик менежмент нуқтаи назаридан тарбиячи – бу фақат дарс ўтучи эмас, балки болалар фаолиятини режалаштирувчи, ташкил этувчи, мувофиқлаштирувчи, мониторинг қилувчи ва рефлексия қиладиган профессионал менежердир. Шу боис, тадқиқий–тажриба фаолияти доирасида тарбиячи фаолиятини бошқаришнинг қуйидаги асосий функцияларини ажратиб кўрсатиш мумкин: диагностик, режалаштирувчи, ташкилий–методик, мотивацион, ҳамкорлик, мониторинг–баҳолаш ҳамда рефлексив–тўғрилаш функциялари.

Диагностик функция тарбиячи фаолиятини бошқаришда бошланғич ва пойдевор вазифасини бажаради. Чунки ҳар қандай самарали режалаштириш ва ташкил этишдан олдин болаларнинг мавжуд ривожланиш даражаси, қизиқишлари ва индивидуал хусусиятларини аниқлаш зарур. Диагностика, аввало, боланинг когнитив (билиш), нутқий, ижодий ва ижтимоий–ҳиссий тараққиёт даражасини комплекс ўрганишни назарда тутди.

М.Б. Кубаева ва Ф.Д. Шерманова ишларида таъкидланишича, мактабгача ёшдаги болаларда тажриба ва медиа–тахлилга асосланган фаолиятни самарали йўлга қўйиш учун дастлабки диагностик маълумотлар илмий–назарий асосланган эмпирик база вазифасини ўтайди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, болаларнинг визуал идроки, атроф–олам ҳақидаги тасаввурлари, савол бериш фаоллиги, тажриба ўтказишга индивидуал мойиллиги бир–бирдан кескин фарқ қилиши мумкин. Шу сабабли, умумий, стандартизиранган ёндашув ўрнига тарбиячи дифференциал ва индивидуаллаштирилган ташхисга таянган ҳолда кейинги қадамларни белгилаши лозим.

Диагностика жараёнида қуйидагилар ўрганилади:

- боланинг атроф-олам ҳодисаларига нисбатан қизиқиш даражаси (нега?, қандай?, қай тарзда? деган саволларни қай даражада бераётгани);
- тажриба пайтидаги мустақиллик ва масъулият (кўрсатмасиз мустақил ҳаракат қила олиши, хавфсизлик қоидаларига риоя қилиши);
- нуткий фаоллик (таърифлаш, таққослаш, хулоса чиқариш, ҳодисани сўз билан ифода этиш кўникмалари);
- ижтимоий-ҳиссий ҳолат (гуруҳдаги ўрни, ҳамкорликка тайёрлиги, жамоада ўзига ишончи, эмоционал барқарорлиги).

Диагностика фақат тест ва сўровнома билан чекланиб қолмай, кузатув дафтарлари, рефлексив суҳбатлар, кичик тажрибавий топшириқлар, «портфолио» элементлари орқали ҳам амалга оширилиши мумкин. Бундай комплекс ташхис тарбиячига ҳар бир бола учун индивидуал старт позициясини аниқлаш, кейинги педагогик таъсир чораларини тўғри танлаш имконини беради. Демак, диагностик функция бошқарув циклининг «нуқтаи бошланғичи» сифатида барча кейинги функциялар самарадорлигини белгилаб беради.

Режалаштирувчи функция тарбиячи фаолиятини бошқаришда стратегик аҳамиятга эга бўлиб, у давлат таълим ҳужжатлари (ДТС, «Илк қадам» дастури), муассаса янги ўқув йили режаси ва гуруҳнинг ўзига хос эҳтиёжларига таянади. Режалаштириш жараёнида тарбиячи йиллик, чораклик, ойлик ва ҳафталик миқёсда тадқиқий-тажриба фаолиятининг мақсад ва вазифаларини, мазмуни ва кутилган натижаларини белгилайди.

Т.Л. Хурвалиева таъкидлаганидек, «Science-time» каби махсус лойиҳаларни тақвимий-тематик режалаштириш тизимида киритиш болаларда атроф-оламни тадқиқ қилишга доимий, изчил ва мақсадли қизиқишни шакллантиришга хизмат қилади. Бу ерда гап фақат алоҳида «тажриба дарси» ҳақида эмас, балки ҳафтанинг маълум кунлари ёки куннинг маълум қисми доимий равишда тадқиқий фаолиятга ажратилиши ҳақида бормоқда.

Режалаштирувчи функция доирасида тарбиячи:

- тадқиқий-тажриба фаолиятининг умумий ва хусусий мақсадларини белгилайди (масалан, «суюқликлар хоссаларини кузатиш», «ўсимлик парвариши орқали масъулиятни тарбиялаш» ва ҳ.к.);
- тадқиқот мавзуларини болалар ёши, мавсумийлик, гуруҳ имкониятлари ва мавжуд ресурслардан келиб чиққан ҳолда танлайди;
- интеграция имкониятларини (математика, нутқ ўстириш, экология, тасвирий санъат, музика билан боғлаш) олдиндан ўйлаб чиқади;
- тажрибалар кетма-кетлиги, ихчам ва катта цикллар (микроцикл, макроцикл)ни лойиҳалайди.

Шу боис, режалаштириш функцияси тарбиячи фаолиятини бошқаришда «лойиҳавий фикрлаш»ни талаб қилади: ҳар бир тадқиқий машғулот алоҳида эмас, балки тизимнинг бир бўғини сифатида кўрилади. Бу эса узлуксизлик, изчиллик ва натижавийликни таъминлайди.

Ташкилий-методик функция тарбиячи фаолиятини амалда намоён қиладиган функция бўлиб, тадқиқий-тажриба фаолияти учун зарур моддий-техник ва методик муҳитни яратиш, уни рағбатлантирувчи таълимий шароитларни шакллантиришни ўз ичига олади.

Биринчи навбатда, бу – тажриба бурчаги, «Болалар лабораторияси», экологик бурчак, сув ва қум билан ишлаш зонаси, қурилиш-конструктор столлари, «кичик табиат музейи» каби махсус маконларни ташкил этишни ўз ичига олади. М.Б. Кубаева тадқиқотларида визуал технологиялар ва анимацион тажрибалар тўплами асосида экологик тарбия самарадорлиги

ошиши илмий жиҳатдан асосланган . Ф.Д. Шерманова эса медиа-таълим ва виртуал муҳитдан фойдаланиб, болаларда интеллектуал ва ижодий қобилиятларни ривожлантириш имкониятларини кўрсатиб берган . Бу натижалар ташкилий-методик функциянинг замонавий ресурслар билан бойитилишини тақозо этади.

Иккинчидан, ташкилий-методик функция метод ва усуллар мажмуасини танлаш ва уларни мувофиқлаштиришни қамраб олади. Тарбиячи қуйидаги йўналишларда методик қарорлар қабул қилади:

- қайси тажрибалар гуруҳ фаолиятига мос, қайсилари индивидуал ёки кичик гуруҳларда ўтказилади;
- қаерда кўпроқ кўргазмали, қаерда муаммоли, қаерда ўйинли усуллар устувор бўлади;
- тажриба материалларининг хавфсизлиги ва ёш хусусиятларига мослиги қандай таъминланади;
- тажриба натижаларини қайд этиш (расм, схема, жадвал, қисқа матн, фотосурат) қандай шаклларда амалга оширилади.

Н.Ш. Абдуллаева томонидан таъкидланган интегратив ёндашув (ўйин, коммуникация, билиш, тадқиқот, бадиий-тасвирий ва жисмоний фаолиятларни уйғунлаштириш) ташкилий-методик функциянинг замонавий модели сифатида қаралиши мумкин. Бу ҳолда тажрибалар айримланган эмас, балки боланинг бутун таълимий тажрибасига сингдирилган ҳолда ташкил этилади.

Мотивацион функция тадқиқий-тажриба фаолиятида марказий ўрин тутади, чунки мактабгача ёшдаги бола учун ҳар қандай билим, энг аввало, қизиқарли, ҳайратланарли ва эмоционал жиҳатдан жозибали бўлса, ўзлаштириш самарали кечади. Билишга табиий қизиқишни сақлаб қолиш ва ривожлантириш – тарбиячининг энг нозик вазифаларидан бири. М.Н. Азамова ишида кўрсатилганидек, ҳамкорликка асосланган муҳит, дўстона муносабатлар, биргаликда ечим қидириш жараёнлари мотивацион фонни кучайтиради . Н.Т. Жўраева эса «очик саволлар» методи орқали болаларда мантиқий ва танқидий фикрлашни фаоллаштириш мумкинлигини илмий жиҳатдан асослайди . Масалан, тарбиячи «Бу гулга нега сув керак?», «Нима учун қор қуёш чиққанда эрийди?», «Қоғоз нега сувда юзади, таш нега чўкади?» каби саволлар орқали болада ҳайрат ва ўйланишни уйғотади.

Мотивацион функция қуйидаги йўллар билан амалга оширилади:

- муаммоли ҳолатлар яратиш (табиат ҳодисаларини кутилмаган ракурсдан кўрсатиш);
- ўйин сюжетиға таяниш («олим болажонлар», «экологлар жамоаси», «кичик лаборантлар»);
- «Team-building» элементларидан фойдаланиш – гуруҳий топшириқлар, ролли ўйинлар, биргаликда лойиҳа яратиш;
- қўлга тушар, болага тушунарли рағбатлантириш (мақтов, «кучукча дипломлари», «тадқиқотчи ёрликлари» ва ҳ.к.).

Шу тариқа, мотивацион функция боланинг ички кужини – когнитив эҳтиёж, қизиқиш ва ҳайратни фаоллаштиради, бу эса тадқиқот фаолиятининг табиий моторига айланади.

Тарбиячи фаолиятини бошқаришда **ҳамкорлик функцияси** «тарбиячи – бола – ота-она» тизимининг уйғун фаолиятини таъминлайди. М.А. Расулхўжаева ишида таъкидланишича, болалар ахлоқий сифатларини шакллантиришда педагог – бола – ота-она ўртасидаги интеграцияланган муносабатлар тарбия жараёнини кучайтиради . Хўш, тадқиқий-тажриба фаолиятида бу қандай намоён бўлади?

Бир томондан, тарбиячи болалар билан лабораториявий ва экологик тажрибалар ташкил этар экан, уларнинг натижаларини ота-оналар билан бўлишиш, уй шароитида давом эттириш мумкин бўлган содда тажрибалар бўйича тавсиялар ишлаб чиқиши мумкин. Масалан, уйда ўсимлик экиш, сув билан содда тажрибалар, ҳаво, нур, иссиқликка оид кузатишлар.

Иккинчи томондан, ота-оналарни бевосита тажрибавий машғулотларга таклиф этиш, «оталар клуби», «оналар лабораторияси» каби формалар орқали уларни фаол субъектга айлантириш мумкин. Бундай ёндашув болада тадқиқот фаолиятини фақат боғчага эмас, балки оила муҳитига ҳам кўчиради, натижада узлуксиз тарбия-тарбия тизими шаклланади.

Ҳамкорлик функцияси шунингдек қуйидаги вазифаларни бажаради:

- болада ижтимоий компетенция – ҳамкорлик, эмпатия, масъулият хиссини ривожлантириш;

- ота-оналарда педагогик маданият, боланинг табиий изланишларини қўллаб-қувватлаш кўникмаларини шакллантириш;

- тарбиячи учун эса бола ривожига оид қўшимча маълумот манбасини яратиш (уйдаги кузатишлар, қизиқишлар, саволлар ҳақидаги маълумотлар).

Мониторинг ва баҳолаш функцияси тарбиячининг бошқарув фаолиятида тезкор ва стратегик «тескари алоқа» механизми вазифасини бажаради. Бу функция орқали тарбиячи тадқиқий-тажриба фаолиятининг мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлигини доимий равишда баҳолаб боради, зарур ҳолда тўғрилашлар киритади.

Мониторинг жараёнида турли шакллардан фойдаланиш мумкин: кузатув карталари; диагностик таблицалар; бола портфолиоси (расмлар, схемалар, бола нутқидан ёзиб олинган қисмлар); педагогик консилиумлар, гуруҳли муҳокамалар.

Муҳими, баҳолаш фақат «баҳо қўйиш» эмас, балки ривожланиш динамикасини кузатиш, прогрессни қайд этиш, заиф жойларни аниқлаш ва индивидуал ёрдам кўрсатиш воситаси сифатида қаралиши керак. Шу маънода мониторинг функцияси мотивация билан ҳам узвий боғлиқ: бола ўзининг ютуқлари эътироф этилганини кўрганда, тадқиқий фаолиятга бўлган ижобий муносабати янада кучаяди.

Рефлексив-коррекцион функцияси тарбиячининг профессионал ўсиши ва барча бошқарув функцияларини яхлит тизимга келтиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Л.З. Намазбаева таъкидлаганидек, бўлажак тарбиячиларни тадқиқотчилик фаолиятига тайёрлашда рефлексия, ўз фаолиятини таҳлил қилиш, кучли ва заиф томонларни англаш муҳим мезон ҳисобланади [92]. Шу фикр амалий тарбиячи фаолияти учун ҳам долзарбдир.

Рефлексия қуйидаги йўналишларда амалга оширилиши мумкин:

- ҳар бир тажрибадан сўнг «н нимаси яхши ўтди, нимасини ўзгартириш керак?» деган саволлар асосида шахсий таҳлил;

- болаларнинг реакцияси, ижобий/салбий эмоционал жавоблари, иштирок даражасини таҳлил қилиш;

- қўлланилган усул ва воситаларнинг мақсадга эришишга қай даражада хизмат қилганини баҳолаш;

- келгуси машғулотлар учун хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Коррекцион эса рефлексиянинг амалий давоми сифатида қуйидагиларни ўз ичига олади:

- тажрибалар мазмунини соддалаштириш ёки мураккаблаштириш;

- материаллар ва ресурсларни алмаштириш ёки бойитиш;

• гуруҳ ишлари формати, болаларни кичик гуруҳларга тақсимлаш усулларини қайта кўриб чиқиш;

• ота-оналар билан ҳамкорлик шакллари ўзгартириш (масалан, онлайн/офлайн тажриба кунлари, устахоналар).

Шу тариқа, рефлексив-тўғрилаш функцияси тарбиячининг фаолиятини статик эмас, балки динамик, ўзгарувчан, доимий равишда такомиллашиб боровчи тизимга айлантиради. Бу эса 6–7 ёшли болалар тадқиқий-тажриба фаолиятининг сифат жиҳатидан янги босқичга чиқишига хизмат қилади.

Юсооридагиларни ҳисобга олган ҳолда, тарбиячи фаолиятини бошқаришнинг диагностик, режалаштирувчи, ташкилий-методик, мотивацион, ҳамкорлик, мониторинг-баҳолаш ва рефлексив-тўғрилаш функциялари ўзаро боғлиқ, яхлит менежмент циклини ташкил этади. Ушбу функцияларни илмий-назарий асосда англаш ва амалий жиҳатдан тўғри қўллаш мактабгача таълим тизимида «тадқиқотчи болажон»ни шакллантиришнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Натижаларини тарбиячилар, методистлар ва мактабгача таълим муассасалари раҳбарлари учун амалий аҳамиятга эга бўлиб, ўқув-тарбия жараёнини оптималлаштириш ва инновацион ёндашувларни жорий этиш имконини беради.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг «Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида»ги Қонуни. — Тошкент, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти. «Ўзбекистон–2030» стратегияси тўғрисида. — Тошкент, 2023.
3. Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари. — Тошкент: ММТВ, 2018.
4. «Илк қадам» давлат ўқув дастури. — Тошкент: ММТВ, 2021 (янгиланган нашр).
5. Абу Райҳон Бериуний. Танланган асарлар. – Тошкент: Фан, 1973.
6. Алиқўжаева Г.С. Мактабгача катта ёшдаги болаларнинг когнитив қобилиятларини тажрибалар асосида ривожлантириш технологияси: пед. фан. фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2020.
7. Аллабердиева К.Х. Мактабгача катта ёшдаги болаларда ижодий фаолликни шакллантиришнинг нейропедагогик имкониятлари: пед. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2021.
8. Бабаева Д.Р. Теварак-атрофни ўрганиш жараёнида мактабгача катта ёшдаги болаларнинг боғланишли нутқини ривожлантириш: пед. фан. фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2019.
9. DEVELOPING COMPETENCE IN PRE-CARE EDUCATIONAL INSTITUTION TEACHERS TO ORGANIZE DISTANCE INTERACTION WITH STUDENTS' FAMILIES. (2025). Educator Insights: Journal of Teaching Theory and Practice, 1(5), 316-323.
10. Н.Т. Мактабгача катта ёшдаги болаларда мантиқий фикрлаш кўникмаларини шакллантириш технологияси: пед. фан. фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2019.
11. Кубаева М.Б. Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларига экологик тарбия беришда таълимнинг визуал технологияларидан фойдаланиш методикаси: пед. фан. фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2021.
12. Махмутазинова Й.Р. Мактабгача таълим ташкилотларида интегратив ёндашув асосида болаларнинг коммуникатив компетенциясини ривожлантириш: пед. фан. фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2020.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

13. Намазбаева Л.З. Бўлажак тарбиячиларни тадқиқотчилик фаолиятига тайёрлаш методикасини такомиллаштириш: пед. фан. фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2022.
14. Назирова Г.М. Мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштириш модели: пед. фан. фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2018.
14. Edwards, S. Play-based STEM exploration in early childhood education: Inquiry and experimentation. *Early Childhood Research Quarterly*, 2022.
15. Fler, M. Agency and inquiry in early childhood experimental learning. *International Journal of Early Childhood*, 2021.
16. Davis, J. *Young Children and the Environment: Early Education for Sustainability*. Cambridge Univ. Press, 2020 (revised edition).
17. Fisher, R.A. Developing children's creativity and inquiry in early years science. *Early Child Development Journal*, 2021.
18. Falkiewicz-Szult, M. *Environmental inquiry and experimentation in preschool education*. Warsaw, 2023.
19. UNICEF. *Early Childhood Education Competency Framework*. New York, 2020.
20. UNESCO. *Learning through Inquiry and Experimentation in Early Childhood Education*. Paris, 2022.